

O‘ZBEKISTONNING SANOAT MULKI MUHOFAZASI BO‘YICHA XORIJIY DAVLATLAR BILAN HAMKORLIK ALOQALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528750>

Ismoilov Shahboz Baxtiyorjon o‘g‘li
Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng intellektual mulk muhofazasi ta‘minlashda xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalarini olib borish bilan bir qatorda xorijiy davlatlar bilan ham hamkorlik munosabatlarini yo‘lga qo‘yish va mustahkamlashga muhim e‘tibor qaratildi. Bir qator davlatlar bilan intellektual mulk obyektlarini huquqiy muhofaza qilish, mazkur sohani rivojlantirish borasida o‘zaro hamkorlik qilishga qaratilgan ikki tomonlama kelishuvlar amalga oshira boshlandi. Bu O‘zbekiston Respublikasining xalqaro huquqning to‘laqonli subyekti sifatida mustaqil siyosat yuritish, intellektual mulk sohasida davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlarini belgilash, intellektual mulkni muhofaza qilishning huquqiy asoslarini yaratish, mazkur sohani rivojlantirishga erishishdan iborat maqsadlariga to‘la mos kelar edi.

O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.Karimovning: “Konstitutsiyada O‘zbekiston xalqaro huquqning teng huquqli subyekti ekanligi belgilab qo‘yilgan. Respublikamiz qator xalqaro tashkilotlarning a‘zosiga aylanib bormoqda. Boshqa davlatlar bilan o‘zaro hamjihatlik asosida dunyo xo‘jalik yuritish tizimiga kirilmoqda. Xalqimizning manfaatlarini hisobga olgan holda, Konstitutsiyada belgilanganidek, hamdo‘stlikka oid va xalqaro tuzilmalarga a‘zo bo‘lish muhimdir”⁸, - deya ta’kidlashi bejiz emas edi.

Intellektual mulk muhofaza bo‘yicha hamkorlik aloqalarini yo‘lga qo‘yishda sanoat mulki obyektlarining muhofazasini ta‘minlashga ham muhim e‘tibor qaratildi. Bir qator davlatlar bilan sanoat mulki muhofazasini ta‘minlash bo‘yicha ikki tomonlama kelishuvlarga erishildi. O‘zbekistonning sanoat mulkni muhofaza qilish sohasidagi ikki tomonlama hamkorlik munosabatlarini yo‘lga qo‘yishga qaratilgan hujjat ilk bor Rossiya Federatsiyasi bilan hamkorlikda qabul qilingan. Ikki davlat hukumatlari tomonidan 1995-yil 27-iyulda Toshkentda “Sanoat mulkini muhofaza qilish sohasidagi hamkorlik to‘g‘risida”gi bitim imzolangan. Mazkur bitimga asosan savdo-iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy hamkorlikni rivojlantirish maqsadida sanoat

⁸ Karimov I.A. Yangicha fikrlash va ishlash – davr talabi. T.5. – T.: “O‘zbekiston”, 1997. -61-bet.

mulkini samarali va monand muhofaza qilish bunday hamkorlikni rivojlantirishning zaruriy sharti ekanligini e'tirof etilib, sanoat mulki mualliflari va egalarining huquqlarini muhofaza qilish uchun o'zaro qulay shart-sharoit yaratish zarurligi ta'kidlangan.

Mazkur bitimning 2-moddasida tomonlar hamkorligining asosiy yo'nalishlari belgilangan bo'lib, unga ko'ra tomonlarning hamkorligi:

sanoat mulki obyektlariga bo'lgan huquqlarni muhofaza qilish va ulardan foydalanish bilan bog'liq masalalarni tartibga solishga;

sanoat mulkini muhofaza qilish sohasidagi milliy huquqiy hujjatlarni muvofiqlashtirishga;

O'zbekiston Respublikasi talabnoma beruvchilari uchun Rossiya Federatsiyasida va Rossiya Federatsiyasi talabnoma beruvchilari uchun O'zbekiston Respublikasida muhofaza hujjatlari berish so'ralgan talabnomalarni topshirish va ularni ko'rib chiqish tartibini o'zaro soddalashtirishga;

sanoat mulkini muhofaza qilish sohasida axborot, normativ va boshqa hujjatlar, shuningdek tajriba va mutaxassislar almashinuviga yo'naltiriladi.

Ushbu hamkorlik kelishuviga ko'ra tomonlar talabnoma beruvchilar uchun o'zaro talabnoma topshirish va uni ko'rib chiqish jarayonlarini soddalashtirish yuzasidan tegishli chora-tadbirlarni ko'rishga kelishgan. Bu esa talabnoma beruvchilar tomonidan ortiqcha vaqt va xarajat qilinishining oldini olib, o'zi yaratgan ixtirosi yoki boshqa sanoat mulki obyekti uchun huquqiy muhofazaga ega bo'lish jarayonlarini tezlashtirishiga xizmat qilishi maqsad qilingan. Shuningdek, tomonlar sanoat mulkini muhofaza qilish sohasida tajriba va mutaxassislar almashinuvi bo'yicha kelishuvga erishgani ham e'tiborga molik hisoblanib, har ikki davlat patent idorasi mutaxassislarining bilimi va malakasini oshirishiga, boshqa davlat patent idorasining sanoat mulki obyektlari ekspertizasini o'tkazish borasidagi tajribasidan foydalanishiga imkoniyat yaratgan.

Tomonlar ixtirolar, sanoat namunalari, mahsulot belgilari va boshqa sanoat mulki obyektlariga bo'lgan huquqlarni muhofaza qilish hamda ulardan foydalanish sohasidagi hamkorlikni o'zaro manfaatdorlik hamda tenglik asosida amalga oshirish va rivojlantirishga ahdlashganlar. Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, D.Umarxonovanning fikricha, o'zarolik prinsipi (reciprocity principle) xalqaro hamkorlikning asosiy prinsiplaridan biri hisoblanadi, zero, har qanday hamkorlik o'zaro manfaatli bo'lishi lozim.⁹

⁹ Д.Ш.Умарханова, Жиноят ишлари бўйича халқаро ҳамкорликни амалга ошириш масалалари. Ўзбекистон қонунчилиги таҳлили 2019 №3, 94 бет.

Mazkur bitim 14 ta moddadan iborat bo'lib, besh yil mobaynida amal qilishi hamda tomonlardan biri uning navbatdagi amal qilish davri tugashiga kamida olti oy qolganida bitimning amal qilishini to'xtatish niyati to'g'risida ikkinchi tomonni yozma ravishda xabardor qilmasa, yana keyingi besh yillik davrga avtomatik ravishda uzaytirilaverishi belgilangan.

Sanoat mulki obyektlarining muhofazasini ta'minlash maqsadida 1996-yil 28-mayda Tbilisi shahrida Gruzija Respublikasi bilan, 1996-yil 24-dekabrda Toshkent shahrida Qirg'iziston Respublikasi bilan, 1997-yil 2-iyunda Almati shahrida Qozog'iston Respublikasi bilan, 1997-yil 18-iyunda Toshkent shahrida Ozaybayjon Respublikasi bilan "Sanoat mulkini muhofaza qilish sohasidagi hamkorlik to'g'risida"gi bitimlar imzolangan. O'zbekiston Respublikasi va mazkur davlatlar o'rtasida tuzilgan bitimlar Rossiya Federatsiyasi bilan tuzilgan bitim bilan deyarli bir xil moddalarni o'z ichiga olib, davlatlar zimmasiga deyarli bir xil huquq va majburiyatlarni yuklaydi.

Mazkur bitimlarning farqli jihatlariga to'xtaladigan bo'lsak, Rossiya va Gruzija bilan tuzilgan bitimlarning 4-moddasiga muvofiq tomonlarning har biri sanoat mulki obyektlari uchun ilgari berilgan muhofaza hujjatlarining amal qilishi har bir davlat hududida muhofaza qilinayotgan obyektning ushbu obyekt uchun talabnoma berilgan vaqtda amal qilayotgan qonun hujjatlarida nazarda tutilgan muhofazaga layoqatlilik shartlariga nomuvofiqligi vajidan to'xtatilishi mumkin bo'lgan qoidalarni davlatlardan har birining tegishli huquqiy hujjatlariga kiritish maqsadida zarur choralarni ko'radi. Ya'ni mazkur moddaga asosan sanoat mulki obyektlari uchun sobiq SSSR tomonidan ilgari berilgan muhofaza hujjatlarining amal qilishi mazkur obyektlar ushbu davlatlarning qonun hujjatlarida belgilangan muhofazaga layoqatlilik shartlariga javob bermasa to'xtatilishi nazarda tutilgan.

Rossiya va Gruzija bilan imzolangan bitimlardan farqli ravishda O'zbekistonning Qirg'iziston, Qozog'iston va Ozarbayjon bilan tuzgan bitimlariga muvofiq davlatlar o'z hududida sanoat mulki obyektlari uchun ilgari berilgan sobiq SSSR muhofaza hujjatlarining haqiqiylikini tan oladi. Shuningdek, ixtirolar va sanoat namunalari uchun berilgan sobiq SSSR mualliflik guvohnomalarini ularning amal qilishining qolgan muddatiga milliy patentlarga almashtirishni nazarda tutadi. Xususan, mazkur davlatlar bilan imzolangan bitimlarning 4-moddasiga asosan tomonlardan har biri quyidagilarni ta'minlovchi zarur chora-tadbirlarni amalga oshiradilar:

sanoat mulki obyektlari uchun ilgari berilgan sobiq SSSR muhofaza hujjatlarining o'z hududida haqiqiylikini e'tirof etish;

sanoat namunalari uchun sobiq SSSR ixtirolari va guvohnomalariga sobiq SSSR mualliflik guvohnomalarini amalda bo'lishning qolgan muddati uchun milliy patentlarga almashtirish;

sobiq SSSR mualliflik guvohnomalari va guvohnomalari bilan muhofaza qilingan ixtirolardan va sanoat namunalariidan foydalanganlik uchun mazkur foydalanish sodir bo'lgan davlatning huquqiy hujjatlariga muvofiq mualliflarga mukofot pulini to'lash;

ikkala davlatning arizachilariga va ularning patent bo'yicha vakillariga milliy muhofaza hujjatlari berish uchun buyurtmanomalarni hamda sobiq SSSR muhofaza hujjatlarini milliy muhofaza hujjatlariga almashtirish uchun iltimosnomani rasmiylashtirish, shuningdek ushbu buyurtmanomalar va iltimosnomalar bilan bog'liq yozishmalarni olib borish huquqini berish.

Shuningdek, sanoat mulkini muhofaza qilish bo'yicha O'zbekiston hukumati tomonidan 2018-yil 13-sentyabrda Toshkentda Belorussiya hukumati bilan bitim imzolangan. Ushbu bitimga asosan ikki davlat o'rtasida iqtisodiyot, savdo, madaniyat, fan va texnika sohasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish uchun sanoat mulkini samarali muhofaza qilishning muhimligi ta'kidlangan. Davlatlar tenglik va o'zaro manfaat prinsiplari asosida sanoat mulki obyektlariga bo'lgan huquqlarni muhofaza qilish sohasida hamkorlikni rivojlantirish va bunday hamkorlik uchun qulay shart-sharoitlar yaratishni maqsad qilishgan.

Tomonlar "sanoat mulki" tushunchasi Parij konvensiyasining 1-moddasida ko'rsatilgan ma'noda tushunilishi va mazkur Bitimda tartibga solinmagan masalalar bo'yicha tomonlar ushbu konvensiyasining qoidalarini qo'llash bo'yicha o'zaro kelishuvga erishganlar. Sanoat mulkini muhofaza qilish bo'yicha Parij konvensiyasining 1-moddasiga asosan sanoat mulkini himoya qilish obyekti sifatida patentlar, foydali modellar, sanoat namunalari, tovar belgilari, xizmat ko'rsatish belgilari, tovar nomlari, manba ko'rsatkichlari yoki tovar kelib chiqqan joy nomi, shuningdek, adolatsiz raqobatni bostirish kiradi. Sanoat mulki keng ma'noda tushunilishi kerak va nafaqat sanoat va tijoratga, balki qishloq xo'jaligi va qazib olish sanoatiga, shuningdek, barcha ishlab chiqarilgan yoki tabiiy mahsulotlarga, masalan, vino, don, tamaki barglari, mevalar, qoramol, minerallar, mineral suvlar, pivo, gullarga nisbatan qo'llaniladi.¹⁰ Bundan kelib chiqadiki, ikki tomon hukumatlari o'rtasida erishilgan ushbu kelishuv tomonlarga sanab o'tilgan mazkur obyektlar muhofazasi bo'yicha o'zaro hamkorlikni amalga oshirishni nazarda tutadi. O.Oqyulovning fikricha, mazkur turdagi bitimlarda intellektual mulk obyektlarining

¹⁰ <https://wipolex.wipo.int/en/text/288514>

huquqiy maqomi inobatga olinishi, tuziladigan kelishuvlar bevosita aniq obyektlarga nisbatan qo'llanilishi lozim.¹¹

Belorus hukumati bilan imzolangan ushbu hujjatga asosan davlatlar bir qator sohalarda hamkorlik qilishga kelishib olgan bo'lib, mazkur sohalar doirasi yuqorida keltirib o'tilgan davlatlar bilan tuzilgan bitimlarda mustahkamlangan sohalarga nisbatan anchayin keng hisoblanadi. Mazkur hujjatning 2-moddasiga asosan tomonlar o'z davlati qonunchiligiga muvofiq quyidagi sohalarda hamkorlikni amalga oshiradilar:

sanoat mulki obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish bilan bog'liq masalalarni muvofiqlashtirish;

sanoat mulki obyektlarini muhofaza qilish va ushbu yo'nalishda rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish sohasida normativ-huquqiy bazani takomillashtirish bo'yicha axborot almashish;

sanoat mulki obyektlarini muhofaza qilish sohasida chora-tadbirlarni o'tkazish bo'yicha tajriba almashish;

sanoat mulki obyektlarini muhofaza qilish sohasidagi o'quv, uslubiy va maxsus adabiyotlar bilan almashish;

sanoat mulki obyektlarini muhofaza qilish sohasida kadrlarni tayyorlash va ularning kasbiy malakasini oshirish;

sanoat mulki obyektlarini muhofaza qilish bo'yicha ko'p tomonlama xalqaro shartnomalarda Tomonlarning ishtiroki va bunday shartnomalar bilan bog'liq majburiyatlarni bajarish to'g'risidagi ma'lumotlar va xalqaro hamkorlik tajribasi bilan almashish;

sanoat mulki obyektlarini muhofaza qilish masalalari bo'yicha qo'shma seminarlar, konferensiyalar o'tkazish va ko'rgazmalar tashkil etish;

shuningdek, sanoat mulki obyektlarini muhofaza qilishning Tomonlar kelishgan boshqa sohalari.

Ikki davlat hukumatlarning yuqorida sanalgan sohalarda o'zaro hamkorlik qilish bo'yicha kelishuvi o'z navbatida davlatlarning sanoat mulki muhofazasi bo'yicha o'zaro tajriba almashinuviga, mazkur obyektlarni huquqiy muhofaza qilishga qaratilgan normativ hujjatlarni takomillashtirishga, ushbu sohadagi kadrlarning kasbiy bilimi, malakasi va saviyasini oshirishiga xizmat qiladi.

Bundan tashqari mazkur bitimning 4-moddasiga asosan bir Tomon davlatining jismoniy va yuridik shaxslari boshqa Tomon davlati hududida uning jismoniy va

¹¹ Оқюлов О. Правовой статус интеллектуальной собственности. // Автореферат. дисс. на соиск. ученой степени докт.юрид.наук. –Т.: ТГЮИ, 2000. – С. 32.

yuridik shaxslarga berilgan shartlar asosida sanoat mulki obyektlariga taalluqli patent fondlari, kutubxonalar, ma'lumotlar bazalaridan foydalanish huquqiga egaligi belgilab qo'yilgan. Bu ham taraflar mazkur kelishuv doirasida erishilgan katta yutuqlardan biri bo'lib, buning natijasida bir davlat fuqarolari boshqa davlatning sanoat mulki sohasidagi patent fondlarida, kutubxonalarida saqlanayotgan hujjatlar bilan o'sha davlarning fuqarolariga berilgan shartlar asosida foydalanish imkoniga ega bo'ladi. Masalan, O'zbekiston Respublikasining Davlat patent fondi tarkibidagi patentga oid hujjatlar hajmi va komplektlanish ko'lami bo'yicha eng yirik patent fondlaridan biri hisoblanadi. Ayni kunda mazkur fond O'zbekiston Respublikasidagi patentga oid hujjatlarni to'liq jamlagan yagona fond hisoblanib, mamlakatimiz va xorijiy mamlakatlarning patentga oid hujjatlari saqlanuvchi markaziy tuzilma sifatida uning tarkibida dunyoning 25 ta mamlakati patent hujjatlari, 2 ta xalqaro va 2 ta hududiy tashkilotlar, ixtirochilikka va patent huquqi masalalariga doir adabiyotlar jamlangan. Fond tarkibida 79 millionga yaqin hujjatlar mavjud bo'lib, ularning asosiy qismi (64,5 million) optik disklarda aks etgan.¹² Bitim esa Belarus jismoniy va yuridik shaxslari mana shunday ulkan ma'lumotlar bazasidan foydalanish imkoniyatini yaratib beradi. O'z navbatida, O'zbekiston fuqarolari Belarus fondlarida, arxivlarida saqlanayotgan shu kabi ma'lumotlar bilan tanishish va foydalanish imkoniga ega hisoblanadi. Natijada ular markur fond, arxiv va kutubxonalarda saqlanayotgan patentlar, foydali modellar uchun tavsiflar, sanoat namunalari tavsiflari, mazkur sohadagi ilmiy ishlanmalar, rasmiy byulletenlar, referativ jurnallar, uslubiy-me'yoriy adabiyotlar bilan tanishishi va bu orqali o'z izlanishlarini yanada boyitishi, rivojlantirishi va takomillashtirishi mumkin bo'ladi.

Mazkur moddaning yana e'tiborli jihati shuki, unda bir tomon davlatining jismoniy va yuridik shaxslari boshqa tomon davlati hududida uning jismoniy va yuridik shaxslariga berilgan shartlar asosida tegishli ma'lumotlardan foydalanish mumkinligi belgilangan. Ya'ni ular boshqa tomon jismoniy va yuridik shaxslari bilan teng ravishda foydalanish huquqiga ega bo'lishgan. Olim I.V.Samiyevning fikriga asosan bir mamlakatda bo'lib turgan jismoniy shaxsning huquqiy holati ham shunday bitimlarda o'z aksini topishi lozim.¹³ Mazkur moddada bir davlat shaxslarining boshqa davlat hududida tegishli manbalardan foydalanishda qisman bo'lsa-da, huquqiy maqomi belgilab berilgan.

Xulosa qilib aytganda, o'tgan davr mobaynida O'zbekiston Respublikasi tomonidan bir qator mamlakatlar bilan sanoat mulki muhofazasi bo'yicha ikki

¹² <https://www.ima.uz/uz/about/davlat-patent-fondi/>

¹³ Samiyev I.V. Xalqaro va milliy huquqiy me'yorlar bo'yicha chet elliklarning huquqiy holati: milliy va xorijiy tajriba. // Yurid.fan.nomzod...dissertatsiya avtoreferati. –T.:TDYI, 2004. – 26-b.

tomonlama hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilganligini ko'rishimiz mumkin. Bu hamkorlik aloqalari natijasida sanoat mulki muhofazasi bo'yicha o'zaro tajriba almashish, mutaxassis kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish, ahdlashuvchi davlat jismoniy va yuridik shaxslari uchun patent fondlari, arxivlarida saqlanayotgan hujjatlar va ma'lumotlar bazalaridan foydalanishga ruxsat berish, birgalikda turli konferensiya va tadbirlar o'tkazishga kelishib olingan. Bu esa o'z navbatida O'zbekistonda sanoat mulki muhofazasini ta'minlash, sohaga doir normativ-huquqiy hujjatlarni takomillashtirib borish va ularni amaliyotga tatbiq etishda muhim rol o'ynagan.

